

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 28

No. 1

Enero - Junio

2 0 2 1

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 28 (1) enero - junio 2021: 48-67

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8169593>

El rol del docente colombiano en el ámbito investigativo

Luis Manuel Barrios Soto¹; Juan Antonio Maradey Coronell² y Mercedes Josefina Delgado González³

¹IED Calixto Álvarez. Barranquilla-Colombia.

²Colegio Alemán. Barranquilla-Colombia.

³Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

lmbs19@hotmail.com; maradeyjuan@gmail.com; merdelgon@gmail.com

Resumen

La educación necesita mayor impacto en la sociedad, por esto es importante que la investigación educativa se convierta en una necesidad y una práctica de los educadores, con el fin de generar reflexiones y soluciones a problemas actuales del entorno escolar. El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el rol del docente colombiano en el ámbito investigativo. Teóricamente se fundamentó en Sánchez (2020); Burgos, Pico y Vélez (2020); Herrera, Guerrero y Ramírez (2018); Cifuentes y Pedraza (2017). Metodológicamente se realizó bajo el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo. Se aplicó una encuesta a una muestra de 384 profesionales de la educación pertenecientes a diversas áreas del conocimiento e instituciones de Colombia. Los resultados destacan que los docentes en este país no indagan y en consecuencia no publican. Como conclusión se tiene que la labor educativa debe estar fundamentada en la exploración para la generación de conocimiento y para lograr el desarrollo del país; la consolidación de proyectos por parte de los educadores ofrece la oportunidad del intercambio de resultados para la mejora de estrategias y puesta en marcha de modelos educativos que conlleven a conseguir la excelencia académica por parte del estudiantado. Se recomienda continuar realizando estudios sobre este tema, para indagar las causas de por qué los educadores no cumplen con su rol de investigador.

Palabras clave: Rol del docente; investigación; educación.

Recibido: 07-06-2021 ~ Aceptado: 20-06-2021

The role of the Colombian teacher in the research field

Abstract

Education needs a greater impact on society, which is why it is important that educational research becomes a necessity and a practice of educators, in order to generate reflections and solutions to current problems in the school environment. The purpose of this paper was to analyze the role of the Colombian teacher in the research field. Theoretically, it was based on Sánchez (2020); Burgos, Pico and Vélez (2020); Herrera, Guerrero and Ramírez (2018); Cifuentes and Pedraza (2017). Methodologically, it was conducted under the quantitative approach, with a non-experimental, cross-sectional, descriptive design. A survey was applied to a sample of 384 education professionals belonging to various areas of knowledge and institutions in Colombia. The results show that teachers in this country do not inquire and consequently do not publish. The conclusion is that educational work should be based on exploration for the generation of knowledge and to achieve the development of the country; the consolidation of projects by educators offers the opportunity to exchange results for the improvement of strategies and implementation of educational models that lead to achieve academic excellence by students. It is recommended to continue conducting studies on this topic, to investigate the causes of why educators do not fulfill their role as researcher.

Keywords: Role of teachers; investigation; education.

Introducción

Es bien sabido que el docente tiene un rol primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es quien lidera y organiza las estrategias pedagógicas adecuadas para trabajar con sus alumnos y mejorar de forma significativa sus conocimientos. Incluso, muchas veces, el educador es quien piensa en actividades novedosas y crea recursos didácticos para desarrollar las competencias en sus educandos, buscando la innovación educativa; sin embargo, diversas de estas experiencias quedan ocultas y no son compartidas por falta del dominio de los procesos de publicación; lo

que concuerda con Sánchez (2019:133), quien expone que es *“importante resaltar que los maestros no siempre han investigado; esta práctica no siempre estuvo involucrada en su quehacer, sus intereses de investigación tampoco han sido los mismos y no era usual considerarles objeto de investigación”*.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *Pacto por Colombia, pacto por la equidad*, plantea, entre otras estrategias, algunas cuyo propósito es mejorar la calidad de la educación, entre las cuales destaca: promover la excelencia docente, a través del reconocimiento del saber pedagógico y la

exploración sobre la práctica mediante la divulgación del saber pedagógico y otras líneas de trabajo, con ello se busca generar nuevos conocimientos por medio de la creación de comunidades de aprendizaje y redes de intercambio de experiencias (Congreso de la República de Colombia, 2019).

En atención a esto, Colombia, como país latinoamericano, ha ido asumiendo la importancia de estos procesos, lo que concuerda con Rojas (2019:56) quien opina que:

En Latinoamérica, la investigación ha sido un tema cuyo interés se ha acrecentado con el paso de los años, en cambio, los países desarrollados ya poseen grupos consolidados de investigación que les ha permitido generar cambios significativos en las instituciones a las que pertenecen.

Por lo anterior, aunque los estudios realizados por docentes latinoamericanos han aumentado, en el caso de los colombianos, se ven rezagados en este aspecto, así lo expresa Gutiérrez (2014), quien expone que el gran problema de los investigadores en educación se debe al desmérito que posee la asignatura de metodología, al desconocimiento de la importancia de los semilleros para el fortalecimiento de la misma; y a la innovación pedagógica.

Un aporte más reciente realizado por Alcocer y Hernández (2020), propone que para impactar a mediano plazo la educación en Colombia es importante la realización de proyectos de

sarrollados colaborativamente entre las instituciones y los grupos de educadores. Sin embargo, es necesario formular la siguiente interrogante: ¿Están los educadores colombianos investigado y publicando sus resultados? Para dar respuesta, se realizó el presente trabajo, el cual tuvo como objetivo analizar el rol del docente colombiano en el ámbito investigativo.

Fundamentación teórica

La investigación como parte del quehacer docente en Colombia

El quehacer educativo debe estar fundamentado en la investigación, esta idea concuerda con lo expuesto por Zapata, Calderón y Gaviria (2018) quienes resaltan que un buen docentes indaga, examina, estudia y prepara los contenidos temáticos a trabajar en sus clases, también investiga los demás elementos de su profesión; esto permite que los formadores tengan cualidades que ayuden siempre a desarrollar las habilidades de sus alumnos, pero también, pueda dar a conocer sus experiencias con otros colegas a nivel local, nacional e internacional, generando de esta forma un intercambio de conocimientos y aportes al ámbito educativo en general.

En este sentido, estudios como el de Sánchez (2020:49) exponen que:

Las funciones del docente en el ámbito escolar implican un interesante objeto de indagación, si se considera que, más allá de un papel accesorio,

la escuela debe cumplir también una tarea académica y, por tanto, involucrar las prácticas consideradas centrales en el ejercicio intelectual, particularmente la investigación.

Lo anterior va acompañado con el hecho que las comunidades científicas presentan una ausencia de profesionales de la educación, lo que ha impulsado una baja producción en artículos relacionados con el quehacer docente, tanto así que, *“evidencian un alejamiento de las prácticas investigativas que conduce a la ausencia de reconocimiento del docente escolar como académico o intelectual”* (Sánchez, 2020:49).

Sin embargo, Alcocer y Hernández (2020) evidencian que, durante la última década, la comunidad de profesionales en enseñanza de las ciencias en Colombia mostró un crecimiento en los últimos 30 años; sin embargo, estas comunidades pertenecen generalmente a universidades del país, dejando por fuera a los educadores no universitarios que se encuentran en este momento ejerciendo su labor en las escuelas de educación primaria, básica y media.

La investigación puede ser definida como *“un proceso sistemático, organizado y progresivo con el fin de dar respuesta a los interrogantes que surgen en el contexto académico, laboral o profesional; y responder de manera objetiva y clara a un tejido de la realidad”* (Cifuentes y Pedraza, 2017:36). En atención a esta definición y desde la perspectiva educativa, los educadores,

sin importar los niveles donde imparten sus clases, pueden realizar estudios, pero ellos deben conocer las pautas fundamentales para realizarlos.

Es importante acotar que las instituciones educativas son el lugar perfecto para poner en prácticas las estrategias de enseñanza, las ideas innovadoras, los recursos didácticos, los materiales lúdicos, que, al ser el medio, tienen el fin de potencializar las capacidades y habilidades de los alumnos en una disciplina de estudio; mediante el desarrollo de investigaciones se pueden obtener resultados y al ser publicados se genera un espacio para el intercambio y generación del conocimiento científico.

Rol del docente investigador

Los profesionales de la educación tienen como propósito desarrollar las capacidades de sus alumnos y hacer que estos puedan enfrentar retos de la vida misma, de ser competentes y conscientes de sus saberes y habilidades. Por lo anterior, según lo expuesto por Ossa (2015), el rol del formador en el proceso educativo es fundamental, ya que no debe enmarcarse en la acumulación de información por parte de los alumnos, porque un buen educador permite la dinamización del saber, tomando la metodología más adecuada y las situaciones de contexto necesarias para estudiar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan la solución de un problema, tarea o situación problemática.

El docente en el ámbito de la in-

investigación tiene un rol mucho más importante, ya que, sumado a lo expuesto anteriormente, éste debe según Herrera, Guerrero y Ramírez (2018) tener la capacidad de realizar junto a sus estudiantes preguntas que ayuden a despertar el interés por indagar en las situaciones cotidianas que se presentan en el mismo contexto, pero también, repiensa en su práctica pedagógica, llegando a ser innovador en la búsqueda de la enseñanza y el aprendizaje.

Además, el docente, según Burgos, Pico y Vélez (2020), es aquel que pone en práctica todo su accionar pedagógico para involucrar las realidades sociales de sus estudiantes, abarcando los saberes y experiencias, siendo necesario la construcción de proyectos que afronten los retos educativos. Con esto, el investigador en educación, tiene la gran tarea de crear actividades escolares que ayuden a sus alumnos a indagar y generar métodos para solucionar situaciones problemáticas, de igual forma, crear metodologías y técnicas para analizar los resultados de sus intervenciones escolares y difundir sus hallazgos más relevantes. Los actos pedagógicos mencionados anteriormente implican, según Ossa (2015:115):

Pasión por el conocimiento, explicación y comprensión del mundo en el que se realiza el proyecto de formación de los diferentes saberes y ciencias; una labor de permanente formación, búsqueda, encuentro, desencuentro, construcción y deconstrucción de saber; una indagación permanente de los conceptos articuladores

de la pedagogía y relacionados con la didáctica.

Metodología

Este trabajo toma un enfoque cuantitativo ya que se pretende tener objetividad, identificando las características generales del grupo de individuos bajo estudio (Sambrano, 2020). De la misma forma, este enfoque permite la recolección de datos y el análisis de los mismos con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación aplicado estadísticas descriptivas e inferenciales con la información suministradas por la muestra (Ñaupas et al., 2018).

Se optó por un diseño no experimental transversal, ya que los datos se recolectaron en un único momento. Con relación al tipo, según su alcance, fue una investigación descriptiva, ya que lo que pretende es “*describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan*” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 92).

Población y muestra

Según la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020:12) en Colombia, hay aproximadamente 484.304 educadores, de los cuales “*el 90,1% son docentes con actividades pedagógicas en aula, el 8,2% son directivos docentes, y el restante 1,7% lo componen docentes con actividades de apoyo en aula y en labores administrativas*”. Considerando lo

anterior como la población de estudio, se tomaron los aportes de Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes recomiendan utilizar el software STATS® como recurso virtual para calcular la muestra de una investigación. En este caso, se consideraron los 484.304 profesionales en la educación como el tamaño del universo, el error máximo aceptable del 5%, el porcentaje estimado de la muestra del 50% y el nivel de confianza del 95%, obteniendo así un total de 384 formadores para la muestra.

Técnica e instrumento de recolección de datos

Se seleccionó la encuesta como técnica para la recolección de los datos, considerando que la muestra estuvo conformada por 384 individuos; así mismo, se utilizó el cuestionario como

instrumento, el cual constó de 13 preguntas tal como se muestran en el cuadro 1; fue validado por cinco expertos en el área educativa, y determinada su confiabilidad mediante la aplicación del Alfa de Cronbach a los resultados de una prueba piloto realizada a 30 docentes, obteniendo 0,84; lo cual según Hernández, Fernández y Batista (2014), es un valor consistente, confiable, porque el coeficiente alfa es mayor de 0,80.

El cuestionario fue enviado a docentes colombianos por diferentes medios de comunicación electrónica, tales como: correos electrónicos, grupos en redes sociales y WhatsApp. La recolección de la información se realizó en un tiempo de tres días y de forma anónima para luego aplicar tratamientos estadísticos, presentando los resultados en tablas de frecuencias y estadígrafos para observar el comportamiento del fenómeno.

Cuadro 1. Ítems de indagación del rol del docente colombiano como investigador

N°	Pregunta	Opciones de respuestas	
1	¿Cuántos años de experiencia tiene practicando la docencia?	<input type="checkbox"/> 1 a 5 años <input type="checkbox"/> 6 a 10 años <input type="checkbox"/> 11 a 15 años	<input type="checkbox"/> 16 a 20 años <input type="checkbox"/> 21 o más años
2	¿Qué área del saber imparte?	<input type="checkbox"/> Áreas básicas de primaria. <input type="checkbox"/> Matemáticas <input type="checkbox"/> Lengua Castellana <input type="checkbox"/> Idiomas extranjeros <input type="checkbox"/> Ciencias Naturales <input type="checkbox"/> Ciencias Sociales	<input type="checkbox"/> Educación Artística <input type="checkbox"/> Educación Física <input type="checkbox"/> Tecnología e informática <input type="checkbox"/> Ética y Religión <input type="checkbox"/> Asignaturas de nivel superior. <input type="checkbox"/> Directivo docente.

3	¿Cuál es su último título académico?	<input type="checkbox"/> Normalista <input type="checkbox"/> Pregrado <input type="checkbox"/> Especialización <input type="checkbox"/> Maestría	<input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Post Doctorado <input type="checkbox"/> Otro.
4	¿Su título académico a nivel de pregrado o de postgrado está vinculado a la docencia?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
5	¿Ha realizado trabajos de investigación durante su labor como docente?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
6	Si la opción anterior es sí, ¿logró publicar su trabajo de investigación en alguna revista?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
7	¿Ha realizado investigaciones en su institución o participado en algún proyecto escolar?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
8	¿Conoce usted las directrices para publicar un artículo de investigación?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
9	¿Cuántos artículos de investigación ha publicado hasta el momento?	<input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> Más de 5
10	¿Usted considera importante escribir y publicar artículos de investigación?	<input type="checkbox"/> Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/> De acuerdo <input type="checkbox"/> Neutral	<input type="checkbox"/> En desacuerdo <input type="checkbox"/> Totalmente en desacuerdo
11	¿Con qué frecuencia lee usted artículos de investigación?	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Casi nunca	<input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Siempre
12	De acuerdo con su práctica docente, ¿qué tanto conoce las metodologías para realizar una investigación?	<input type="checkbox"/> Nada <input type="checkbox"/> Poco	<input type="checkbox"/> Bastante <input type="checkbox"/> Mucho

13	Si tuviera la oportunidad de escribir un artículo de investigación en este momento, ¿dónde se centraría su interés?	<input type="checkbox"/> Estudios relacionados con el área de imparte. <input type="checkbox"/> Estudios relacionados con la pedagogía.	<input type="checkbox"/> Estudios relacionados con la didáctica. <input type="checkbox"/> Estudios relacionados con la investigación. <input type="checkbox"/> Otros.
----	---	--	---

Fuente: Elaboración propia (2021)

Procesamiento de los datos

Una vez finalizada la recolección de la información, los datos fueron recopilados en una hoja de cálculo en Microsoft Excel; en este programa se presenta la distribución de la muestra por medio de tablas de frecuencias, separadas según las preguntas de la encuesta (cuadro 1). Posteriormente, se realizaron los gráficos estadísticos que brindan un análisis más detallado de las respuestas dadas por los integrantes del estudio.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se observan en los gráficos 1 al 11. La distribu-

ción según el rango de años de experiencias de los docentes colombianos encuestados se expone en el gráfico 1. En este caso, el 30.21% de los educadores tienen más de 21 años de experiencias y se logró observar de forma significativa que el 23.18% está conformado por docentes con 1 a 5 años en la labor. Lo que significa que aproximadamente el 47% de los individuos encuestados tiene de 6 a 20 años de experiencia. Esto tiene su importancia ya que la experiencia de los docentes está vinculada fuertemente con la investigación en la práctica educativa, siendo esta reflexiva, crítica y contextual, aspectos primordiales en la formación y competencia docente (Inciarte, Camacho y Casilla, 2017).

Gráfico 1. Distribución por años de experiencia de los docentes encuestados

Fuente: Elaboración propia (2021)

El gráfico 2 muestra las áreas del conocimiento o asignaturas que dictan los educadores. Hay que tener presente que aquellos que imparten clases en los niveles de preescolar y primaria (1° a 5°), por lo general dictan las asignaturas básicas (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua castellana, inglés, entre otras). Los docentes de bachillerato, tienen la particularidad de dictar su área específica en los niveles de Educación Básica (6° a 9°) y en Educación Media (10° a 11°), las cuales están determinadas como: matemáticas, lengua castellana, idiomas extranjeros, ciencias naturales, ciencias

sociales, educación artística, educación física, tecnología e informática, ética y religión.

Aquellos sujetos que pertenecientes al grupo de Directivos Docentes, laboran en escuelas de los niveles antes mencionados. Asimismo, es necesario también aclarar que los docentes pertenecientes al nivel superior, son aquellos que se encuentran laborando en instituciones o corporaciones universitarias del país, esto está establecido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009) donde declara que la educación superior está formada por dos

niveles: pregrado y posgrado. Además, la mayor concentración de docentes encuestados, dictan las asignaturas de

matemáticas, áreas básicas de primaria, lengua castellana y ciencias naturales.

Gráfico 2. Porcentaje de docentes según su área o asignatura

Fuente: Elaboración propia (2021)

En el gráfico 3 se presenta la distribución de los títulos académicos de los docentes encuestados.

Gráfico 3. Porcentajes de docentes según su último nivel académico

Fuente: Elaboración propia (2021)

En el gráfico 3, se puede distinguir que un 36,46% tienen un nivel de pregrado; 30,99% poseen título de maestría y un 20,83% alguna especialización, mientras que, en los niveles de doctorado y postdoctorado, el porcentaje es muy bajo, estos datos concuerdan con el DANE (2020), donde se establece que la mayor parte de los docentes tienen formación de licenciatura y programas de educación, dejando un menor porcentaje en los niveles de postgrados como doctorados y postdoctorados. Los resultados anteriores evidencian que el 88,28% de los sujetos están capacitados o han tenido una posibilidad de investigar, lo que repre-

senta una gran oportunidad para los estudios educativos, ya que gracias a esta “*el docente desarrolla una actitud reflexiva y creativa que le permite acometer el perfeccionamiento de la actividad docente-educativa en el aula, lo cual facilita la efectividad en el trabajo metodológico y de auto-preparación*” (Sánchez, 2020:52).

El gráfico 4, hace referencia a la vinculación del título académico a nivel de pregrado o de postgrado con la docencia y si los docentes han realizado trabajos de investigación durante su labor, lo cual corresponde a las preguntas 4 y 5 de la encuesta (cuadro 1).

Gráfico 4. Docentes con título relacionados con educación (Pregunta 4) y los que han realizado trabajos de investigación (Pregunta 5)

Fuente: Elaboración propia (2021)

De acuerdo con la información suministrada en el gráfico 4, se observa que casi el 90% de los profesionales tienen títulos relacionados con la docencia y 61.2% de la muestra ha realizado trabajos de investigación en su profesión, lo que guarda sentido con Herrera, Guerrero y Ramírez (2018), quienes exponen que mayormente los profesores realizan proyectos en sus carreras y que estas están relacionadas con implementar estrategias didácticas enmarcadas en la fundamentación del aprendizaje pedagógico donde se reflejen los verdaderos significados de la labor docente y el progreso académico.

Con relación a la interrogante: ¿logró publicar su trabajo de investigación en alguna revista?, se presenta el gráfico 5, donde se evidencia que el 73,19% de los docentes no realizaron publicaciones de sus estudios. Lo anterior, se debe a la separación existente hoy en día de la docencia y la investigación, lo que quizá tenga relación con los inicios en la formación en las licenciaturas, ya que no se fomenta la necesidad de realizar indagaciones o en su defecto, no hay una buena guía en la práctica de indagación (Sánchez, 2020).

Gráfico 5. Porcentaje de docentes que publicaron sus investigaciones

Fuente: Elaboración propia (2021)

Con respecto a la realización de proyectos en la institución donde labora o participación en algún proyecto escolar y su conocimiento sobre las directrices para publicar un artículo, se tiene que una de las características destacables de los docentes colombianos es la participación en investigaciones

o en proyectos escolares, esto se puede notar en el gráfico 6, donde se observa que 70,05% de los profesores han participado en dichas actividades. Además, el 59,90% de ellos conocen las directrices para realizar publicaciones de artículos de revistas científicas.

Gráfico 6. Educadores que participaron en investigaciones o proyectos escolares (Pregunta 7) y los que conocen las directrices para publicar un artículo (Pregunta 8)

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los docentes encuestados conocen las directrices para publicar sus estudios; sin embargo, con relación al interrogante: ¿Cuántos artículos de investigación ha publicado hasta el momento?, se presenta el gráfico 7, donde se obtiene que la mayoría de ellos (83.07% de los docentes) no han publicado sus trabajos o experiencias relacionadas con proyectos escolares. Esto sucede porque según Sánchez (2019) los profesores colombianos no

siempre han investigado, ya que esta práctica no estaba involucrada en sus labores; incluso, éstos no eran considerados como sujetos de estudio. Además, es importante tener presente que “*la práctica pedagógica para el maestro debe convertirse en una acción propia de su quehacer, de tal manera, que su propósito sea el de ser facilitador de la formación de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes*” (Herrera, Guerrero y Ramírez, 2018:38).

Gráfico 7. Relación de artículos publicados por los docentes encuestados

Fuente: Elaboración propia (2021)

Otra información relevante consiste en ver la importancia que tiene para los docentes escribir y publicar artículos de investigación, para ello se presenta el gráfico 8, donde se puede notar que los formadores son conscientes de

que realizar publicaciones en revistas es de suma importancia, ya que en su mayoría están de acuerdo o totalmente de acuerdo, presentando un porcentaje del 69.79% y 25.78%, respectivamente.

Gráfico 8. Docentes que consideran importante publicar artículos

Fuente: Elaboración propia (2021)

Cuando se les preguntó a los encuestados qué tan seguido leen artículos de revistas científicas, éstos respondieron con un 69% que ocasionalmente lo hacen, tal como se evidencia en el gráfico 9. Es notorio que muy pocos docentes colombianos dedican el tiempo suficiente para leer publicaciones de

forma constante. Estos resultados permiten reflexionar, ya que un buen profesor según Zapata, Calderón y Gaviria (2018), es quien tiene la capacidad para estudiar e investigar sobre su propia profesión, estar en constante actualización y comprender cada vez más lo sabe y lo hace.

Gráfico 9. Porcentaje de docentes que frecuentemente leen artículos

Fuente: Elaboración propia (2021)

Para analizar qué tanto conocen las metodologías para realizar investigaciones, se presenta el gráfico 10, el cual arrojó que el 54,43% de ellos conoce bastante y mucho sobre este aspecto. Lo que se contrapone con lo expuesto hasta el momento, ya que, si los docentes conocen las metodologías para indagar, ¿por qué la cantidad de artículos publicados es muy baja?, ¿qué

impide a los docentes realizar, escribir y publicar sus experiencias?, incluso, una mejor pregunta sería, ¿por qué los profesores colombianos, quienes realizan sus labores con pasión, no son capaces de crear espacios en sus propias o con otras instituciones para favorecer de forma conjunta el proceso de investigación?

Gráfico 10. Porcentaje de docentes que conocen la metodología de una investigación

Fuente: Elaboración propia (2021)

En el gráfico 11 se presentan los resultados de la interrogante realizada a los docentes: *Si tuviera la oportunidad de escribir un artículo de investigación en este momento, ¿dónde se centraría su interés?*, al respecto, la mayoría de ellos (33.63%) desearía escribir artículos relacionados con el área que imparten y estudios relacionados con la di-

dáctica (31.72%). Asimismo, el 18.65% docentes están interesados en escribir artículos relacionados con temas pedagógicos, 13.95% con la investigación misma y el 2.06% de ellos mencionaron estar interesados en otro tipo de estudios, como: medio ambiente, afectividad escolar, educación inclusiva, tecnologías y ámbitos universitarios.

Gráfico 11. Número de docentes según el interés de investigación

Fuente: Elaboración propia (2021)

Conclusiones

Como parte del proceso reflexivo de este trabajo, se considera que la labor educativa debe estar fundamentada en la investigación como base primordial para la generación de conocimiento, y a su vez, para lograr el desarrollo del país. La consolidación de proyectos por parte de los docentes y divulgación de resultados de los mismos, ofrece la oportunidad del intercambio para la mejora de estrategias y puesta en marcha de modelos educativos que conlleven a conseguir la excelencia académica por parte del estudiantado.

En este estudio se analizó el rol del docente colombiano en el ámbito investigativo, en tal sentido se encontró que estos educadores no escriben con frecuencia artículos relacionados con educación o de sus áreas como parte

de su profesión. Se encontró que más del 50% de los profesores conocen las metodologías para realizar una investigación educativa, pero más del 80% de estos no ha realizado publicaciones en revistas. Estos formadores concuerdan que el proceso de divulgación es de suma importancia dentro de su labor y que, a pesar de estar interesados en temas como la pedagogía, la didáctica, la ciencia y la investigación misma, no están realizando procesos de publicación.

Los resultados demuestran que los profesionales en educación han sido parte de proyectos escolares o al menos, han participado en alguno durante su experiencia en los lugares donde han laborado, pero es notorio que existen factores que impiden realizar investigaciones educativas.

Se recomienda continuar realizando investigaciones sobre este tema,

para indagar las causas de por qué los maestros en Colombia no están realizando investigaciones y no están publicando; también diseñar y aplicar un plan de formación que incluya entre sus lineamientos la incentivación de la realización de investigaciones y participación en comunidades de aprendizaje, proyectos y semilleros de investigación conducentes a la consolidación de redes.

Referencias bibliográficas

- Alcocer, Milena y Hernández, Carola. (2020). Investigación en enseñanza de las ciencias en Colombia: estudio desde sus cosificaciones. **Educación y Educadores**. Vol. 23, N° 1, pp. 47-68. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v23n1/2027-5358-eded-23-01-47.pdf>. Recuperado el 02 de febrero de 2021.
- Burgos, José; Pico, Leonardo y Vélez, Gina. (2020). El maestro y la educación sostenible 2030. **CIENCIA-MATRIA**. Vol. 6, N° 10, pp. 609-624. Disponible en: <https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/241>. Recuperado el 04 de febrero de 2021.
- Cifuentes, José y Pedraza, José. (2017). Importancia de la investigación en la formación de estudiantes en la modalidad a distancia. **Revista Educación y humanismo**. Vol. 19. No. 32. pp. 31-52. Disponible en: <http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/index>. Recuperado el 01 de noviembre de 2020.
- Congreso de la República de Colombia. (2019). **Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad**. Bogotá. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf>. Recuperado el 15 de junio de 2020.
- DANE. (2020). **Educación Formal (EDUC)** (Boletín Técnico). Bogotá. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_20.pdf Recuperado el 21 de enero de 2021.
- Gutiérrez, Norma. (2014) Producción de conocimiento y formación de investigadores. **Sinéctica. Revista Electrónica de Educación**. N° 43, pp. 01-16. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2014000200012&lng=es&nrm=iso. Consultado el 07 de octubre de 2020.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). **Metodología de la Investigación**. Sexta edición, McGraw-Hill, México.
- Herrera, Belaña; Guerrero, Hilda y Ramírez, Reynier. (2018). **Investigación como estrategia pedagógica**

- gica: Una mirada desde la educación, escuela y transformación de la comunidad global.** Corporación Universidad de la Costa, Barranquilla. Disponible en: <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/1968>. Recuperado el 04 de noviembre de 2020.
- Inciarte, Alicia; Camacho, Hermelinda y Casilla, Darcy. (2017). Sistematización de experiencias formativas en competencias docentes investigativas. **Revista Opción.** N° 82, pp. 322-343. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/310/31053180014.pdf> Recuperado el 03 de agosto del 2020.
- Ministerio de Educación Nacional. (2009). ¿Qué es la educación superior? República de Colombia. Disponible en: <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html> Recuperado el 02 de agosto del 2020.
- Ñaupas, Humberto; Valdivia, Marcelino; Palacios, Jesús y Romero, Hugo. (2018). **Metodología de la investigación cuantitativa – cualitativa y redacción de la tesis.** Quinta edición, Ediciones de la U, Bogotá.
- Ossa, Arley. (2015). Lo pedagógico y el maestro investigador. **Revista Virtual Universidad Católica del Norte.** N° 44, pp. 102-118. Disponible en: http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/3032/1/OssaArley_2015_pedagogicomaestro.pdf. Recuperado el 04 de septiembre de 2020.
- Rojas, Oscar. (2019). Rol del maestro en los procesos de innovación educativa. **Revista Scientific.** Vol. 4 (Edición especial), pp. 54-67. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5636/563662173004/563662173004.pdf>. Recuperado el 02 de noviembre de 2020.
- Sambrano, Jazmin. (2020). **Métodos de investigación.** Alpha Editorial, Bogotá.
- Sánchez, John. (2020). El docente y la investigación educativa: una dicotomía entre intervención e investigación. **Educación y Ciudad.** N° 38, pp. 47-58. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7673500>. Recuperado el 22 de enero de 2021.
- Sánchez, Lesly. (2019). De la investigación como experiencia y las experiencias de investigación pedagógica. Una lectura a los modos de ser maestro en Colombia hoy. **Educación y Ciudad.** N° 36, pp. 127-137. Disponible en: <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/download/2127/1952>. Recuperado el 02 septiembre de 2020.
- Zapata, Jhon; Calderón, Andrés y Gaviria, Didier. (2018). ¿Quién es un buen profesor? Un caso

con estudiantes de educación secundaria en Medellín-Colombia.

Revista de Educación Física. Vol. 7, N° 1, pp. 19-33. Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/view/332066>. Recuperado el 13 de septiembre de 2020.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

Vol. 28, N° 1 Enero - Junio 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Junio de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org